

VULNERABILIDAD EN OBESIDAD FRENTE AL COVID-19 EN DOS FARMACIAS COMUNITARIAS

Jaksavit Raciél Portal Velarde ^{1a}, Teresa Jesus Ccahuana Gonzales ^{1a}, Carmen Silvia Klinar Barbuza ^{1a}, Maritza Ascensión Roca Laos ^{1a}, Ysabel Rossana Massironi Palomino ^{1b}, Francisca Martha García Wong ^{1a}

¹ Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.

- a) Facultad de Farmacia y Bioquímica.
jaksavit.portal@unica.edu.pe
- b) Facultad de Medicina Humana

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial frente al Covid-19 hay diversas observaciones que constituyen un factor que vincula a la obesidad con comorbilidades, habiéndose identificado genes inflamatorios sobre-expresados en la obesidad. El objetivo del estudio fue determinar la vulnerabilidad de personas con obesidad frente al covid-19 en dos farmacias comunitarias. Se realizó un diseño de investigación - acción con procedimientos estandarizados con una encuesta - entrevista a personas usuarias de ambos sexos, la misma que se registraron en el libro de Atención Farmacéutica, consentimiento informado, se seleccionaron 220 sujetos, entre 30 a 70 años, de acuerdo al índice de masa corporal se observó una prevalencia de obesidad del 38 %; que se incrementó al 50% a los 7 meses de pandemia; en los pacientes obesos se evidenció al 80% el diagnóstico de Covid-19 con prueba antígeno o molecular, los mismos que manifestaron fiebre superior a 38° C, dorsalgia, y enfermedad grave covid – 19, asociados a comorbilidades como Diabetes Mellitus tipo II, Hipertensión Arterial y dislipidemia. No se encontró diferencias significativas entre los sujetos de estudio de las dos farmacias comunitarias. Se concluye que los obesos son más vulnerables a desarrollar la sintomatología por infección de Covid 19, con un 50 % en forma grave.

Palabras clave: Covid-19 – farmacia comunitaria – obesidad – vulnerabilidad

DOI: 10.5281/zenodo.5815305